

'डांग' उपन्यास दस्यु जीवन का दस्तावेज

प्रा. डॉ. गजानन चव्हाण

श्रीमती गंगाबाई खिवराज घोडावत कन्या महाविद्यालय, जयसिंगपुर जिला: कोल्हापुर ४१६१०१ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: chavangajanan1980@gmail.com

Received: 23 January, 2024 | Accepted: 29 January, 2024 | Published: 30 January, 2024

प्रस्तावना

हाशिए पर स्थित समूह से तात्पर्य एक ऐसे समूह है जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत है। जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत है तथा जिसे समाज की मुख्यधारा से हाशिए पर धकेल दिया जाता है। सामान्यतः ऐसे समूह के हितों की अनदेखी की जाती है। ऐसे समूह संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने तथा सामाजिक जीवन में सहभागिता हेतु संघर्षरत रहते हैं। यह प्रायः अल्पसंख्यक समूह के अंतर्गत आते हैं। जैसे - उपेक्षित समूह, महिलाएँ और बालिका, शिशु, बच्चे, प्रवासी श्रमिक, शरणार्थी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, निःशक्तजन, वृद्ध, आदिवासी लोग, पूंजीवादी वर्ग द्वारा शोषण (राज्य की उदासीनता के कारण यह वर्ग हाशिए पर स्थित व उपेक्षित वर्ग), एल जी बी टी समुदाय(समलैंगिक), अनुसूचित जाति और जनजाति, वेश्यावृत्ति में संबंधित महिलाएं, एच.आई.वी पॉजिटिव, एड्स संक्रमित, खानाबदोश यायावर और अंत में आंतरिक रूप से विस्थापित लोग - ये वे लोग हैं जिन्हें देश के अंदर सशस्त्र संघर्ष, हिंसा की स्थिति, मानव अधिकारों के उल्लंघन और मानवीय अथवा प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों के चलते देश के ही अंदर रहते हुए अपना आवास स्थल छोड़ना पड़ता है। इन्हे दस्यु और डाकू के नाम से जानते हैं। एक डाकू चोर या अपराधी होता है। वे अपना चेहरा बंदना (स्कार्फ) से ढकते हैं, अपने घोड़े पर कुदते हैं, और ट्रेन में यात्रीयों को लुटते हैं। एक डाकू आमतौर पर डाकूओं के एक गिरोह से संबंधित होता है। राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की सीमा के पठारी और बीहड क्षेत्र को डांग के नाम से जाना जाता है। इसी नाम से हरिराम मीणा ने हिंदी प्रदेशों के दस्यु प्रभावित क्षेत्र के दूरदराज पिछड़े वर्ग के इलाकों का वर्णन किया है। जहां एक और सामंती सामाजिक ढांचा बरकरार है तो दूसरी तरफ आधुनिक सभ्यता की पहुंच नाम मात्र रही है। जन समुदायों में यह सामान्य मत है कि कोई शौक से डाकू नहीं बनता बल्कि मजबूरियों के चलते इस मार्ग पर आता है। यहाँ के डाकू अपने को डाकू नहीं बल्कि बागी कहते हैं। इनकी नजर में बगावत माना जाता है और इसलिए उन्हें बागी कहा गया है। उन्हें बैंडिट, डकैत, चोर, लुटेरे, दस्यु आदि नामों से भी पुकारा जाता है। दस्यु को गैर-कानूनी के रूप में घोषित या प्रतिबिंबित किया जाता है। इसी दस्यु के भूमि को डांग क्षेत्र कहा जाता है। इन्ही डांग क्षेत्र में

आज भी स्त्रियों की खरीद-फरोख्त होती है, जबरदस्त जातिगत संघर्ष है, किसानों की हालत दयनीय है, गरीबी, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार से पूरा प्रदेश जकड़ गया है। ऐसी विषम परिस्थितियों में अन्याय और आर्थिक स्थिति के विवश से कई बार सामान्य लोग डाकू बनने पर विवश होते हैं। दस्यु जीवन पर पूर्व उपन्यास लिखे जिस पर फिल्म भी बनी है। ज्यादातर यह चंबल घाटी के उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के डांग क्षेत्र के दस्यु जीवन पर चित्रित है। लेकिन लेखक हरिराम मीणा ने राजस्थान के चंबल नदी के ईद-गिर्द बसे क्षेत्र के बारे में लिखने का प्रथम प्रयास किया है ऐसा लगता है। यह अंचल भौगोलिकरूप से ही सीमांत नहीं है बल्कि हाशिए के अर्थ में भी सीमांत है। इसलिए 'डांग' उपन्यास वर्तमान जीवन का अभिनव आख्यान है।

बीज शब्द : डांग, दस्यु, हाशिए, बागी, डकैत, चंबल, निरपराधीकरण

विषय प्रवेश

डांग उपन्यास को स्वातंत्र्योत्तर काल से 2015 तक के काल को समेटा है। लेखक ने हरजीनाथ के माध्यम से डांग की जीवन को यथार्थता से वर्णन किया है। सूरुठ गांव का हरजीनाथ सारंगी बजाते 'आल्हा-ऊदल' की कथा कोड्यापुरा गांव में जाकर गा रहा है। धौलपुर जिले के प्रल्हाद राय, हरचरण लाल बोहरा और कप्तान सिंह मिलकर गुर्जर के राजनैतिक घरानों को चलाकर डाकू को संरक्षण देते हैं। राजस्थान के चंबल नदी का प्रभाव वहाँ के व्यक्तियों पर पडा है। वही चंबल नदी मिथक बन चुकी है। लोगों में चंबल नदी का रूप विख्यात नहीं कुख्यात है। "नदी घाटी की सभ्यताओं का नाम हमने बहुत सुना-पढा है। ठेठ मिश्र, मेसोपोटेमिया, बेबीलोन, असरिया, चीन से लेकर वाया सैन्धव, सारस्वत, गांगेय नामक प्राचीन भू-खण्डों को समेटता समय का लंबा - चौड़ा कैनवास हमें दिखायी देता है। चंबल की घाटियों में किसी सभ्यता के खण्डहरों के अवशेष नहीं दिखाई देते। भारत की करीब सभी नदियों की पूजा होती है। उनके तटों पर तीर्थस्थल हैं, उनके जल में स्नान करने से पाप धूल जाने की मान्यता है, लेकिन चंबल के भाग्य में यह सब नहीं। शास्त्रों में पितरों की प्रिय चर्मण्वती जो निकली परियात्र पर्वत की घाटियों से। सतयुग राजा रंतिदेव ने यहाँ अग्निहोत्र यज्ञ कर इतने जानवरों की बलि दी बताई कि इस नदी की किनारे चमड़े से भर गए। इसी कारण नदी का नाम चर्मणी हुआ। देश-दुनिया में आदर्श पुत्र के नाम से विख्यात श्रवण कुमार का भी माथा चकरा गया था चंबल के निकट आते ही।"¹ इसी नदी के प्रभाव से साधु-संतों के भी दस्युओं में परिवर्तित हो जाने की मानसिकता बताई है। इसलिए लेखक कहता है यहाँ दस्युओं की कोई गलती नहीं है। यह चंबल नदी की नियति है यह दस्युओं की आद्य जननी के रूप में मिथक बन चुकी चंबल नदी कभी भी धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं बनी है। चंबल का दूसरा नाम दस्युओं की नदी के रूप में विख्यात होता गया है। जब चंबल नदी रोती है तो भीषण बाढ़ आती है। उनका कोई रहस्यमय अभिशाप है। उस अभिशाप का वह प्रतिरोध करती है अपनी तरफ प्रतिशोध लेकर डाकूओं को पैदा करती है। "चंबल के बीहड़ों ने बहुत दस्यु पैदा किये हैं जिनके बारे में सुना है उनमें डाकू सुल्ताना (कुरेशी) से लेकर ददू मानसिंह, पुतलीबाई, मोहरसिंह, माधोसिंह, सुल्तानसिंह, सरनामसिंह, मलखानसिंह सहित और भी की बहुतेरे शामिल करें तो एक लम्बा-चौड़ा स्वयंभू वंश-वृक्ष बन जाता है।"² इसी परंपरा में एक पंडीत रामदुलारे शर्मा धाडा अर्थात् डाक्का डालते थे। इसलिए डकैतों को दस्यु एंव बागी के साथ-साथ धाडेती भी कहा जाता रहा है। उस समय एस पी जगन्नाथ ने उसी की कथा सुनायी थी। वही डाकू रामदुलारे डीआईजी के रूप लेकर उस समय के एसपी को लूटा था। इन सभी डाकूओं में श्रेष्ठ नाम डाकू मानसिंह मानते हैं। पुलिस रिकॉर्ड मे उसके खिलाफ डकैती-लूट के एक हजार, एक सौ बारह कत्ल व एक सौ पिचासी मुकद्दमे शामिल थे जिनमें बत्तीस पुलिसवालों की हत्या शामिल रही। मानसिंह के गिरोह में करीब डेढ़ दर्जन डाकू हुआ करते थे। भाई नवाबसिंह सहित आधिकांश उसके घर परिवार के लोग

ही थे। बहुत सारे डाकुओं को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने वाले एस् एन् सुब्बाराव भी इनसे प्रभावित हुई थे। कहते हैं वह रॉबिनहूड से कम नहीं था। उसके सम्मान में गांव में मंदिर बनाया गया था। स्त्रियों की इज्जत करता था और रईसों को लूटकर गरीबों को बांटता था। "सन 1955 में चंबल क्षेत्र में बसे गांव काकेपूरा में बरगद के पेड़ के तले बैठे डाकू मानसिंह व उसके पुत्र सूबेदारसिंह को गोरखा पलटन के सिपाहियों ने बंदूक की गोलीयों से मारा था। ठाकुर डाकू मानसिंह लोक नाट्य विधा नौटंकियों का नायक रहा। बाबू भाई मिस्त्री ने सन् 1971 में मानसिंह पर फिल्म बनायी जिसमें प्रमुख भूमिका निभायी है दारासिंह व निशि ने।"³ प्रतिशोध की भावना को लेकर ददू डकैत मानसिंह के साथ पन्ना, सुल्तानसिंह, अमृतलाल, लाखनसिंह, गब्बर सिंह और पुतलीबाई बदला लिया था। पुतलीबाई की तरह बदले की आग फूलनदेवी में पाई जाती थी। गब्बरसिंह की कहानी भी फिल्मों में बदल गई थी ऐसा लेखक मानना है। असल में गब्बरसिंह के साथ मुठभेड़ करनेवाला पुलिस अधिकारी सही-सलामत है। उसी दौरान गब्बरसिंह का चेहरा हथगोले से क्षत विक्षिप्त हो गया था। चंबल के आतंक की तत्क्षण मृत्यु हो गई थी। बहुत से डांग के इलाके लोगों में अकाल पड़ने पर किसानों इकट्ठा होकर लगान नहीं देना चाहते थे। उस समय मीणा जाति के किसना व मनु के नेतृत्व में उन शक्ति का विरोध किया था। तभी पुलिस और रियासत के जमींदार ने उन सभी के घर जलाकर मारपीट कर दी थी। सामान्य किसान किसना और मनु के उपर राजद्रोह सहित डाकजनी और लूट आदि के दर्जनों मुकद्दमे दर्जे कर उन्हें बाकायदा दस्यु घोषित कर दिया था। इसीतरह जगन गूजर और रामसरुप मीणा की स्थिति थी। आगे चलकर मीणा जाति और गूजर जाति के वर्चस्व की लड़ाई में जातीय संघर्ष का रूप धारण कर लिया था। हरजीनाथ कैलादेवी के मेले में गया था। तब उसे गायक मंडली से डाकुओं के द्वारा की गई लूटपाट और उस इलाके में उपजे जातिगत तनाव का पूरा किस्सा सुना था। इसीतरह अनेक गीत, कथा और किंवदंतियों में दस्युओं के जीवन पर सुनने को मिलते थे।

लेखक ने डांग क्षेत्र के परिदृश्य को चित्रित किया है। "डूंगरों की डांग और डांग का डूंगरा। बीच-बीच में चौड़े पठार। यहाँ-वहाँ खड़ी डूंगरों की खिरकाडियाँ। डूंगरों के ढलानों से उतरते और घाटियों से गुजरते नदी-नाले। तलहटियों में चरते हुए ढोर-डूंगरा। बीच-बीच में रोडे-कंकड़ों को साफ कर बनाए गए खेत, खेतों के इर्द-गिर्द बसी बस्तियाँ, बस्तियों में पसरी गरीबी, भुखमरी, बीमारी। ऊबड़-खाबड़ पथरीली राहों के आसमान में भरा हुआ जीवन का सूनापन। इस सूनेपन को घेरे हुए चिंताएँ, अनिश्चित, आशंकाएँ, असुरक्षा, भय। यह दृश्य है जीवन से जूझती डांग की साधारण जनता का संघर्ष!"⁴ हाशिए के समाज का यथार्थ का चित्रण करके दूसरी ओर डांग की धरती पर राजनेताओं, खानमालिकों और प्रशासनिक लोग मिलकर खामियाँ मजदूरों के सहारे अपना विस्तार फैला रहे हैं। कुल मिलाकर "जितना बदमाश इलाका है डांग का उतना ही भोला। आदमी की आदमीयत पर हर तरफ झलकती मिलती है। इस आदमीयत के दो छोर हैं। एक से बदमाशी और दूसरे सिरे से नेकमाशी पैदा होती रहती है। यह बात मनुष्यों पर ही नहीं बल्कि पूरी भौगोलिकता पर लागू रही है।"⁵ इन डांग इलाकों में सरकारी नीतियाँ, योजनाएँ, बजट से इन लोगों पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस डांग क्षेत्र की आंचलिक जानकारी 'डांग संदेश' अखबार से मिलती थी। जिसका संपादक था प्रेमराज तिवारी, वह इस बात का ख्याल रखता था कि डकैत से संबंधित खबर कभी नहीं छपता था। जिससे पुलिस उन दस्युओं को पकड़ने में मदद मिले। वह पत्रकारिता के नाम पर किसी को ब्लैकमेल नहीं करता था। साथही डांग की भूमि में दस्युओं के सवालों और उनके जवाबों को ढूँढता फिरता था।

डांग की इस धरती पर बहती चंबल नदी ने शताब्दियों से सैकड़ों मुठभेड़ पुलिस और डकैतों के बीच देखे थे। इन मुठभेड़ों में कितनी सच्ची और कितनी फर्जी यह कोई नहीं जान सकता। लेकिन यह सच्चाई है कि इस नदी ने एक-एक दुर्दिन दस्यु की मौत देखी है। डकैती, लूट, अपहरण की दर्जनों भावी अपराधिक घटनाएँ रुक जाती थी। सन 1960 दशक में डांग

इलाके में डाकुओं का आतंक चरम सीमा पर था। यह कहते हैं कि राजस्थान की विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ था। इसके कारण गृहमंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा था। वही 1982 में भरतपुर की चार तहसीलों यथा धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी एवं राजाखेड़ा को मिलाकर जिला धौलपुर बनाया गया था। सन 1997 में सवाई माधोपुर में करौली जिले को पृथक स्वतंत्र जिला गठित किया गया था। इन दोनों जिलों का भूगोल का मुख्य क्षेत्र डांग आतंक बनता रहा। "समुद्र तल से करीब एक से डेढ़ हजार फिट की ऊंचाई पर खड़े पहाड़-पठार-घाटियाँ, बहते हुए नदी-नाले, ठहरी हुई जल-राशि को समेटे बाँध, झील, ताल-तलैया, खनन क्षेत्र, पुराने दुर्ग-प्रसाद-आखेटालय, देवी-देवताओं के मंदिर, जंतु, पालतू मवेशी, अनेक प्रजाति के पक्षी-वृन्द, ऋतुओं के भाव भंगिमा, जन साधारण की बस्तियाँ- खिरकाडियाँ, इनसे भिन्न राजनेता-अफसर-दलाल-पत्रकार और डाकू, अन्य किस्म के अपराधियों, असामाजिक तत्वों, मुखबिरों आदि की गतिविधियों को मिलाकर ही बनता है डांग का चराचर जीवनवृत्त।"६ लेखक ने डांग के क्षेत्र के बारे में बताते हुए दस्युओं की जीवन पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। पिछले कई दशकों में दस्यु पैदा होते रहे जो ग्रामीण इलाकों में शक्तिशाली लोगों के अन्याय के खिलाफ तैयार हुए। जिसने बंदूकों के साथ गरीब और कमजोर लोगों को न्याय दिलाने की काम करते रहे। विशेषतः इनमें हाशिए में रहे किसान, निम्न जाति और अत्याचारित स्त्री के विरोध में दस्युओं का निर्माण हुआ। दस्युओं अथवा डाकुओं के निशाने पर शोषक एवं अन्यायकारी सामन्ती वर्ग रहा है। कालानुरूप चंबल की दस्यु-लीला में बदलाव दिखाई देने लगता है। "डाकू दयाराम गडरिया, ददुआ, निर्भय गूजर, ठोकिया, अनूप गूजर, हरिया-रमजी गूजर, नरपत गूजर, जसवंत सिंह गूजर, रमसिया काछी, नाथू जाटव, मेवाराम आदि परिदृश्य के उदाहरण हैं। इनमें से अधिकांश डाकुओं को जाति आधारित राजनैतिक सहयोग व संरक्षण मिलता है।"७ साथ ही चंबल के अठ्ठासी वर्ष के कुख्यात डाकू पंचमसिंह का हृदय परिवर्तन होकर शांति का संदेश देते हुए छात्रों एवं अपराधियों के बीच एक शिक्षक की भूमिका निभा रहा है। वह अब आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बन रहा। वह एक ऐसे संप्रदाय में प्रवेश किया जिसमें स्त्री को पुरुष के समान दर्जा दिया जाता था। वही दस्यु युवा, शिक्षा, मानवीय मूल्य और क्रोध निर्धारण करने वालों को लोग वाल्मीकि का अवतार मानते रहे।

इस तरह डांग उपन्यास में दस्यु के जीवन का चित्रण, उनका आतंक, प्रतिशोध की भावना और साथी उन्ही दस्युओं की हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। अंत में लेखक ने डांग क्षेत्र के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 'साहसिक पर्यटन' और 'चंबल सफारी' के आयोजन की बात करते हैं। "चंबल के दस्यु प्रभावित इलाके में उन डाकुओं को इस योजना में शामिल किया जाएगा जो आत्मसमर्पण कर चुके हैं या मुकद्दमों में दोषमुक्त हो गये हैं अथवा सजा काट चुके हैं। जो डाकू सक्रिय हैं उनका आत्मसमर्पण करवाने का प्रयास भी इस योजना का हिस्सा होगा। इस कदर समाज की मुख्यधारा में आ चुके दस्युओं को पर्यटन गाइड के रूप में रोजगार दिया जायेगा।"८ इस पर्यटन योजना से दस्युओं की मुख्यधारा में आने में मदद होगी। इस के साथ पुलिस की तरफ से 'दस्यु निरपराधीकरण योजना' बनायी गयी जिससे दस्यु उन्मूलन की पोलिस योजना बनायी। जिसमें जो साथ नहीं देने उनको मार दिया जाएगा। जो आत्मसमर्पण करेंगे उनके परिवार की सुरक्षा, रोजगार एवं पुनर्वास करने की योजना बनाई गयी। लेखक ने दस्यु का इतिहास, जीवनगाथा, यथार्थता, संभावित जोखिम को स्पष्ट करके उनको संगठित करने में शासन की भूमिका को स्पष्ट किया है।

निष्कर्ष

इस तरह डांग क्षेत्र में सुखद परिवर्तन की लहर दिखाई देती है। उसे पूरे क्षेत्र में अब रोजगार, पुनर्वास, विकास, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों, जलपूर्ति, लहलहाती फसलों, बेरोकटोक खनन व्यवसाय, उद्योग-धंधों आदि की बातें होने लगी थी। अब चंबल की प्राकृतिक सौंदर्य दर्शन करके 'चंबल गौरव अभियान' का आयोजन किया जिसमें चित्रकला शिविर

का आयोजन करके मधुर स्मृति को जगाने काम हो रहा है। जो डांग क्षेत्र दस्यु-दहाडों के साथ बंदूक की गोलियां आग उगलने वाला अब वह निडर व शांत बन गया था। हरजीनाथ की अंत होने से डांग की जीवन के आख्यान को लेखक समाप्त करते हैं। डाकुओं के जीवन पर दुनिया भर में आरंभ से ही किस्से-कहानियों रहे हैं। लेखक हरिराम मीणा ने कथावस्तु में सुचारु रूप से दिखाने का प्रयास किया है। दस्युओं की समस्या, महिलाओं की खरीद-फरोख्त तथा वेश्यावृत्ति जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी है। डांग क्षेत्र की अन्य समस्याएँ जैसे - गरीबी, कन्या वध, खनन स्थलों की समस्या, दलित एवं जातिवाद, गूजर-मीणा विवाद, राजनीति, विकास, पर्यटन आदि छूते हुए संस्कृति की विभिन्न पक्षों का चित्रण है। इन सभी गहराई से किया गये अध्ययन से पता चलता है की यह रचना हाशिए को केंद्र में रखकर दस्यु की समस्यापर लिखी गयी आंचलिक उपन्यास है। लेखक दस्युओं के स्थानीय जीवन में व्याप्त उन असंगतियों, शक्ति - संरचनाओं और वर्चस्व के जनविरोधी रूपों का उद्घाटन सफल हुए हैं। जो दस्यु उन्मूलन नहीं बल्कि दस्युओं के बने रहने में अपने निहित स्वार्थ दिखता हैं। अंत में अब हाशिए के सभी लोग हाशिए पर नहीं खड़े हैं। वे सत्ता संरचना के विभिन्न स्तर पर शामिल हुए हैं। वे प्रश्न उठा रहे हैं और इनके प्रश्नों में व्यापकता भी आ रही है। पिछड़े हुए और आंतरिक रूप से विस्थापित लोग अपना नया इतिहास लिख रहे हैं जो समाज में नए कॉमन प्लेस भी बन रहे हैं। जिनमें हाशिए समाज की मर्यादा है। हम यह सकते हैं की लेखक का डांग उपन्यास दस्यु के जीवन पर चित्रित करने में सफल हुआ है।

संदर्भ सूची

१. हरिराम मीणा, डांग, राजपाल एंड सन्स, दिल्ली प्रथम संस्करण. 2019, पृष्ठ. 15
२. वही. पृष्ठ 21
३. वही. पृष्ठ 29
४. वही. पृष्ठ 50
५. वही. पृष्ठ 73
६. वही. पृष्ठ 90
७. वही. पृष्ठ 123
८. वही. पृष्ठ 134